

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

GAFAROV Rushen Refatovich

PhD

Samarkand State Medical University

MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA

For citation: Gafarov Rushen Refatovich. Minimally invasive technologies in the surgical treatment of benign prostatic hyperplasia // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.423-429

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8166070>

ANNOTATION

The article represents current trends in the surgical treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH). Minimally invasive technologies in the surgical treatment of benign prostate hyperplasia as well as the features of various methods of endoscopic enucleation of prostate hyperplasia tissue are disclosed. A brief history and comparative analysis of the effectiveness of these techniques is presented. The need for an adequate assessment of postoperative complications of surgical methods for the treatment of BPH and the development of criteria for the normal course of the postoperative period, as well as criteria for postoperative complications, was noted.

Гафаров Рушен Рефатович

PhD

Самаркандского государственного медицинского университета

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

АННОТАЦИЯ

В статье отражены современные тенденции хирургического лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ). Представлены методы использования минимально инвазивных технологий в хирургическом лечении ДГПЖ, наряду с особенностями различных методов эндоскопической энуклеации ткани гиперплазии простаты. Представлена краткая история и сравнительный анализ эффективности данных методик. Отмечена необходимость адекватной оценки послеоперационных осложнений хирургических методов лечения ДГПЖ и разработки критериев нормального течения послеоперационного периода, а также критериев послеоперационных осложнений.

ГАФАРОВ Рушен Рефатович

PhD

Самарканд давлат тиббиёт университети

ПРОСТАТА БЕЗИНИНГ ХАВФСИЗ ГИПЕРПЛАЗИЯСИНИ ЖАРРОҲЛИК ДАВОЛАШДА КАМИНВАЗИВ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

АННОТАЦИЯ

Мақолада простата безининг хавфсиз гиперплазиясини (ПБХГ) жарроҳлик даволашнинг замонавий тамойиллари ақс этирилган. ПБХГ нинг жарроҳлик даволашда каминвазив технологияларни қўллаш усуллари, шунингдек простата безининг гиперплазияси тўқимасини эндоскопик энуклеацияни турли усулларининг хусусиятлари кўрсатилган. Ушбу усулларнинг қисқача тарихи ва самарадорлигининг қиёсий таҳлили келтирилган. ПБХГни даволаш учун жарроҳлик усулларининг операциядан кейинги асоратларини адекват баҳолаш ва операциядан кейинги даврнинг нормал кечиши мезонларни, шунингдек, операциядан кейинги асоратлар мезонларини ишлаб чиқиш зарурлиги қайд этилган.

В соответствии с рекомендациями Европейской ассоциации урологов (ЕАУ) термин «доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ)» отражает типичную гистологическую картину, которая соответствует заболеванию и характеризует пролиферацию гладкомышечных и эпителиальных клеток в переходной зоне предстательной железы. В тех случаях, когда причиной инфравезикальной обструкции (ИВО) является доброкачественное увеличение ПЖ, целесообразно использование термина «доброкачественная простатическая обструкция» - ДПО [1]. В настоящее время отмечается неуклонный рост распространённости ДГПЖ, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения [2,3].

С 1901 г., с тех пор как была разработана открытая аденомэктомия простаты (ОАЭ), на протяжении более 100 лет она оставалась «золотым стандартом» хирургического лечения ДГПЖ. Суть аденомэктомии заключается в тупом отделении или энуклеации узлов гиперплазированной ткани пальцем хирурга от так называемой «хирургической капсулы» аденомы. Именно эта «анатомическая энуклеация» и является ключевым критерием радикальности. Однако при всей своей радикальности ОАЭ очень травматична и сопровождается большим числом осложнений.

В этой связи создание новых технологий и методов в области хирургического лечения ДГПЖ имело целью разработку и внедрение способа, сочетающего в себе радикальность открытой аденомэктомии и малоинвазивность эндоурологических методик. То есть создание идеального метода - эндоскопической аденомэктомии [3,4]. Естественно, прогресс не стоял на месте. Начиная с середины XX века были освоены новые методы хирургического лечения ДГПЖ, широкое развитие и распространение получили малоинвазивные эндоурологические трансуретральные вмешательства, в первую очередь трансуретральная резекция предстательной железы (ТУР ПЖ), затем различные энуклеационные методики, однако характер осложнений оставался во многом прежним [4].

В рекомендациях ЕАУ по лечению ненейрогенных симптомов нижних мочевыводящих путей, вызванных ДПО, представленных в 2016 г., введена концепция эндоскопической энуклеации предстательной железы (ЭЭП), объединяющая существующие виды энуклеации [5].

Эндоскопическая энуклеация может проводиться как с использованием энергии лазера (лазерные методы), так и с использованием электрической энергии (нелазерные методы). Существующие методы ЭЭП, в соответствии с рекомендациями ЕАУ, включают гольмиевую лазерную энуклеацию предстательной железы (HoLEP) и тулиеую лазерную энуклеацию предстательной железы (ThuLEP) [6], а также методы монополярной и биполярной электроэнуклеации предстательной железы.

Впервые гольмиевый лазер был применен Питером Гиллингом и Марком Фраундорфером. в 1996 г. [7]. В 1998 г. [8] они опубликовали результаты применени гольмиевой лазерной энуклеации гиперплазии предстательной железы с внутривезикулярной морцелляцией удаленной ткани у 14 пациентов [9]. Создание и использование морцеллятора

стало значимым событием в использовании гольмиевого лазера. Принципиально новая методика HoLEP отодвинула на второй план методы абляции и резекции. Сочетание вапоризирующих, гемостатических возможностей гольмиевого лазера с трансуретральной морцелляцией позволяет проводить эффективное хирургическое лечение крупных аденом с быстрым улучшением мочеиспускания и уменьшением числа осложнений [7,10].

При гольмиевой энуклеации простаты лазерная энергия, создавая эффект «взрывающихся пузырьков пара» позволяет рассекать ткань гиперплазии предстательной железы. Наряду с резанием есть возможность осуществления коагуляции кровоточащих сосудов, она выполняется путём удаления кончика лазерного волокна на 3-4 мм от сосуда. После попадания в соответствующий слой гиперплазированная ткань отделяется от хирургической капсулы по тому же принципу что и механическое отделение аденомы пальцем хирурга при открытой аденомэктомии. Важно двигаться в нужном слое, тогда энуклеация осуществляется радикально и нет риска повреждения предстательной железы. В первую очередь – при её наличии – энуклеируется средняя доли, затем боковые доли, которые затем смещаются в мочевой пузырь. В полости мочевого пузыря энуклеированные доли измельчаются и эвакуируются при помощи морцеллятора [11].

Сочетание гемостатических возможностей гольмиевого лазера и трансуретральной морцелляции позволяет проводить эффективное лечение даже крупных аденом, оказывая немедленный положительный уродинамический эффект, как при ТУР ПЖ, с меньшим числом осложнений. Первоначальное использование гольмиевого лазера в лечении ДГПЖ представляло собой комбинацией гольмиевого и неодимового (Nd:YAG) лазеров - эндоскопическая лазерная абляция предстательной железы. Позже стало возможным вапоризировать ткань гиперплазии простаты только при помощи гольмиевого лазера, для чего применялся электрод с торцевым (боковым) свечением - методика HoLAP (гольмиевая лазерная абляция простаты) [9].

HoLEP имеет несколько преимуществ перед ТУР ПЖ – современным «золотым стандартом» хирургического лечения ДГПЖ, особенно у пациентов с большим объёмом предстательной железы [13]. Согласно рекомендациям ЕАУ, при объёме предстательной железы более 80 см³ HoLEP является операцией выбора наряду с открытой аденомэктомией и биполярной энуклеацией [3]. Некоторые авторы называют HoLEP новым «золотым стандартом» хирургического лечения гиперплазии предстательной железы [14]. Важным преимуществом гольмиевой лазерной энуклеации простаты является возможность её выполнения при гиперплазии любого объёма [15]. Проведенные научные исследования подтверждают высокую эффективность гольмиевой энуклеации в устранении инфравезикальной обструкции вследствие гиперплазии предстательной железы [16].

После HoLEP в 2004 г. появился метод биполярной плазмокинетической энуклеации простаты (PkEP), затем, в конце 2000-х гг., появились и другие трансуретральные энуклеационные методики, основанные на лазерном воздействии: тулиевая вапоэнуклеация (ThuVEP), тулиевая лазерная энуклеация простаты (ThuLEP) с поддержкой Tm:YAG (тулиевый лазер на алюмо-иттриевом гранате), диодная лазерная энуклеация простаты (DiLEP) и энуклеация зеленым лазером «Greenlight» (GreenLEP).

В 2010 г. Herrmann T.R. с коллегами первыми предложили метод энуклеации гиперплазии простаты с помощью тулиевого лазера под названием ThuLEP (тулиевая лазерная энуклеация простаты). Пульсирующее излучение гольмиевого лазера вызывает разрывающий эффект, а постоянно генерируемая волна тулиевого лазера позволяет плавно иссекать ткани и выпаривать их, добиваясь качественного гемостаза. Поскольку вода повсеместно присутствует в мягких тканях и является целевым хромофором, это приводит к равномерному взаимодействию лазерного излучения с тканями [17,18].

Как и в случае с HoLEP, было проведено большое количество исследований, подтверждающих эффективность ThuLEP [19]. Обзор Barbalat et al. [20] продемонстрировал, что тулиевая лазерная энуклеация предстательной железы является безопасной и эффективной процедурой. В соответствии с недавними рекомендациями Американской урологической

ассоциации (АУА) и ЕАУ, ThuLEP рекомендуется как подходящий вариант лечения ДГПЖ, не зависящий от размера простаты. Кроме того, ThuLEP обладает более высокой интраоперационной безопасностью в отношении гемостатических свойств, а ее непосредственные результаты аналогичны результатам ТУР ПЖ [21]. Использование энергии тулиевого лазера для энуклеации и отделения гиперплазированной ткани от капсулы сопровождается значительной карбонизацией и приводит к тому, что оператор старается минимизировать использование энергии лазера и проводит по большей части механическую энуклеацию резектоскопом. Современные аппараты для выполнения тулиевой лазерной энуклеации, в частности, тулиевая волоконная лазерная энуклеация предстательной железы (ThuFLEP - thulium fiber laser enucleation of the prostate), лишена таких ограничений.

Ряд авторов анализировали эффективность HoLEP в сравнении с другими хирургическими методами лечения предстательной железы: ТУР ПЖ [22,23], открытой аденомэктомией [15,24,25], сравнивались результаты HoLEP и ThuLEP [10,26]. В 2 крупных метаанализах [27,28] HoLEP и биполярную энуклеацию сравнивали с ОАЭ. Они показали, что при средне- и долгосрочном наблюдении отсутствовала значимая разница между биполярной энуклеацией простаты и ОАЭ. В то же время HoLEP характеризовалась более коротким периодом ирригации, катетеризации и госпитализации.

В ретроспективном исследовании Морозова А. и соавт. [29] проведена оценка осложнений ЭЭП у 1413 пациентов. Были проанализированы методы HoLEP, ThuFLEP и монополярной энуклеации простаты (МЭП). Все методы ЭЭП показали одинаковую частоту интраоперационных и послеоперационных (в течение 6 месяцев наблюдения) осложнений.

При большом количестве факторов, влияющих на выбор метода хирургического лечения ДГПЖ, в экономически развитых странах предпочтение отдается трансуретральным, а среди трансуретральных методов предпочтение отдается методам ЭЭП. В связи с этим возникают представления о бесперспективности использования открытых методов в нашей стране. Однако во многих странах мира традиционное хирургическое лечение ДГПЖ - открытая аденомэктомия является часто используемым методом, поэтому имеет право на существование наряду с новейшими современными методиками. Однако здесь необходимо строго следовать клиническим рекомендациям и не превращать открытое вмешательство в операцию выбора, по той лишь причине, что оператор неплохо владеет данной методикой.

Всё больше внимания в последние годы отдаётся минимально инвазивным хирургическим технологиям (МИХТ) в лечении ДГПЖ. К МИХТ могут быть отнесены следующие технологии:

- Установка простатических уретральных лифтов (Urolift) - метод лечения ДГПЖ, при котором ткань простаты не удаляется, а отодвигается (зажимается между двумя специальными скобами);
- Конвекционная абляция водяным паром (Rezum) - радиочастотная терапия для создания энергии в форме водяного пара, благодаря которой осуществляется вапоризация гиперплазированной ткани;
- Временно устанавливаемое нитиноловое устройство (TIND) - состоит из удлиненных нитей и крепежной части, сделанных из нитинола, которые находятся в сложенном состоянии в системе доставки. После проведения в простатическую уретру раскрывающиеся нитиноловые нити раздвигают уретру, устраняя обструкцию;
- Акваабляция - роботическая водоструйная абляция под контролем визуализации: AquaBeam. Под контролем трансректального ультразвукового исследования (ТРУЗИ) выполняется робот-ассистированная процедура абляции гиперплазии простаты высокоскоростным потоком физиологического раствора;
- HIFU (high-intensity focused ultrasound – воздействие высокоинтенсивным сфокусированным ультразвуком) - это разрушение гиперплазированной ткани простаты импульсной ультразвуковой энергией высокой интенсивности. HIFU

делится на термический и механический виды, последний также известен под термином гистотрипсия.

- Интрапростатические инъекции - для уменьшения выраженности СНМП в ряде исследований оценивалось интрапростатическое введение различных веществ, включая ботулотоксин типа А, фексапотид трифлулат (NX-1207) и PRX302 [1, 30].

Сравнительный анализ результатов хирургического лечения ДГПЖ различными авторами проводится бессистемно, часто лишь путем перечисления возникших осложнений. Отсутствует системный подход к оценке осложнений, возникающих после открытых или трансуретральных вмешательств при ДГПЖ. Именно поэтому сегодня изучение характера послеоперационных осложнений хирургического лечения ДГПЖ, их систематизация и сравнительный анализ применительно к каждому из изучаемых методов оперативного лечения, а также разработка адекватных мероприятий по устранению осложнений начинает приобретать всё большее значение. Удобным инструментом для этой цели является модифицированная система классификации Clavien-Dindo [31].

Вплоть до недавнего времени не существовало адекватных критериев, по которым можно было бы оценивать каждый метод хирургического лечения ДГПЖ даже на стадии разработки. Ранее такие критерии в соответствии с классификацией Clavien-Dindo были разработаны по осложнениям эндоскопической хирургии нефролитиаза [32]. В 2022 г. подобные критерии были разработаны для оценки результатов различных методов оперативного лечения ДГПЖ.

Считаем, что разработанные коллективами Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра урологии (г. Ташкент), а также кафедры урологии Самаркандского государственного медицинского университета критерии нормального послеоперационного течения хирургического лечения ДГПЖ, а также критерии послеоперационных осложнений являются важным шагом в унификации оценки осложнений хирургических методов лечения ДГПЖ. Необходимо подчеркнуть, что разработанные критерии являются универсальными для оценки как традиционных открытых, так и малоинвазивных вмешательств, предпринимаемых по поводу ДГПЖ, что позволяет объективно оценивать качество хирургического вмешательства и выявлять недостатки того или иного метода оперативного лечения [33,34,35,36,37].

Таким образом, можно однозначно сказать, что современные аспекты хирургического лечения ДГПЖ включают в себя различные методы ЭЭП и будущее хирургического лечения ДГПЖ сегодня определяется современными методами эндоскопической энуклеации, в первую очередь такими как гольмиевая и тулиеая, а также биполярная энуклеация предстательной железы. Однако нельзя сбрасывать со счетов и открытую аденомэктомию, поскольку высокотехнологичные операции, такие как HoLEP и ThuLEP, еще не получили широкого распространения во многих центрах и требуют высокого уровня опыта и эндоскопических навыков.

Радикальность хирургического лечения ДГПЖ заключается в «анатомической энуклеации» аденомы в пределах ее хирургической капсулы. Первостепенное значение имеет сама энуклеация, а не источник энергии, которым она осуществляется, ибо конечной целью во всех случаях является радикальное удаление ткани гиперплазии простаты. Эндоскопическая аденомэктомия с использованием лазерных или не лазерных методик уверенно лидирует в проблеме хирургического лечения ДГПЖ, и будущее - за совершенствованием эндоскопических методов.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. EAU Guidelines. Edn. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam 2022. ISBN 978-94-92671-16-5.

2. Ng M, Baradhi KM. Benign Prostatic Hyperplasia. 2021 Aug 11. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–.
3. EAU Guidelines. Edn. presented at the EAU Annual Congress Milan 2021. ISBN 978-94-92671-13-4.
4. Аллазов С.А., Гафаров Р.Р. Анализ эффективности гемостаза при аденомэктомии простаты. Lambert Academic Publishing. Saarbrücken 2017. 62 С.
5. Kaplan S.A. Re: EAU Guidelines on the Assessment of Non-Neurogenic Male Lower Urinary Tract Symptoms Including Benign Prostatic Obstruction. *J Urol* 2016;196(6):1712–4. DOI: 10.1016/j.juro.2016.09.017.
6. Enikeev, D., Rapoport, L., Gazimiev, M. et al. Monopolar enucleation versus transurethral resection of the prostate for small- and medium-sized (< 80 cc) benign prostate hyperplasia: a prospective analysis. *World J Urol* 38, 167–173 (2020).
7. Fraundorfer M.R., Gilling P.J. Holmium:YAG laser enucleation of the prostate combined with mechanical morcellation: preliminary results. *Eur Urol* 1998;33(1):69–72. PMID: 9471043.
8. Gilling P.J., Fraundorfer M.R. Holmium laser prostatectomy: a technique in evolution. *Curr Opin Urol* 1998;8(1):11–5. PMID: 17035836.
9. Dymov A.M. Laser (holmium) removal of prostate tissue in the treatment of patients with prostatic hyperplasia. Diss ... cand. med. sci. Moscow, 2011.
10. Enikeev D.V., Glybochko P.V., Alyaev Yu.G., Rapoport L.M. et al. Laser enucleation of prostate hyperplasia (HoLEP and ThuLEP): a comparative analysis of efficacy in the treatment of recurrence of prostatic hyperplasia. *Urology* 2017; 2: 66-70.
11. Enikeev D.V., Glybochko P.V., Alyaev Yu.G., Rapoport L.M. et al. Endoscopic enucleation of the prostate gland - a new standard in the surgical treatment of prostatic hyperplasia. *Andrology and Genital Surgery* 2017; 18(3): 83-88.
12. Гафаров Р.Р., Аллазов С.А., Гиясов Ш.И. Лазерная энуклеация – новое слово в оперативном лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы. *Доктор ахбротномаси* 2019;1:132-137.
13. Humphreys M.R. et al. Holmium laser enucleation of the prostate – outcomes independent of prostate size? // *J Urol* – 2008. – Vol. 180. – P. 2431-2435.
14. Tyson M.D. et al. In 2013, holmium laser enucleation of the prostate (HoLEP) may be the new ‘gold standard’. *Curr Urol Rep.* 2012. Vol. 13. P. 427-432.
15. Jones P., Alzweri L., Rai B.P., Somani B.K., Bates C., Aboumarzouk O.M. Holmium laser enucleation versus simple prostatectomy for treating large prostates: Results of a systematic review and meta-analysis. *Arab J Urol.* 2015;14(1):50-8.
16. Elmansy HM., Kotb A, Elhilali MM. Holmium laser enucleation of the prostate: long-term durability of clinical outcomes and complication rates during 10 years of followup. *J Urol.* 2011. Vol. 186. P. 1972-1976.
17. Herrmann T.R., Bach T., Imkamp F. Thulium laser enucleation of the prostate (ThuLEP): transurethral anatomical prostatectomy with laser support. Introduction of a novel technique for the treatment of benign prostatic obstruction. *World J Urol* 2010; 28: 45–51.
18. Herrmann T.R., Liatsikos E.N., Nagele U. et al. EAU guidelines on laser technologies. *Eur Urol* 2012;61(4):783–95. DOI: 10.1016/j.eururo.2012.01.010.
19. Glybochko P.V., Alyaev Yu.G., Rapoport L.M. et al. Endoscopic enucleation of the prostate: a temporary trend or a new standard of treatment? *Urology* 2018; 2: 130-134.
20. Barbalat Y., Velez M.C., Sayegh C.I. Evidence of the efficacy and safety of the thulium laser in the treatment of men with benign prostatic obstruction. *Ther Adv Urol* 2016; 8: 181–191.
21. Yuan R, Boyu Y, Fujun Z, et al. Transurethral thulium laser enucleation versus resection of the prostate for treating benign prostatic hyperplasia: a retrospective study. *Lasers Med Sci.* 2019;34(2):329-334. doi:10.1007/s10103-018-2597-3
22. Eltabey M.A., Sherif H, Hussein AA. Holmium laser enucleation versus transurethral resection of the prostate. *Can J Urol* 2010;17: 5447–52.

23. Fayad A.S., Sheikh M.G., Zakaria T, Elfotouh HA, Alsergany R. Holmium laser enucleation versus bipolar resection of the prostate: a prospective randomized study. Which to choose? *J Endourol* 2011;25: 1347–52.
24. Kuntz RM, Lehrich K, Ahyai SA. Holmium laser enucleation of the prostate versus open prostatectomy for prostates greater than 100 grams: 5-year follow-up results of a randomized clinical trial. *Eur Urol* 2008;53:160–8.
25. Naspro R, Suardi N., Salonia A, et al. Holmium laser enucleation of the prostate versus open prostatectomy for prostates >70 g: 24-month follow-up. *Eur Urol* 2006;50:563–8.
26. Pirola G.M., Saredi G., Cudas Duarte R. et al. Holmium laser versus thulium laser enucleation of the prostate: a matched-pair analysis from two centers. *Ther Adv Urol*. 2018;10(8):223-233. doi:10.1177/1756287218779784.
27. Li M., Qiu J., Hou Q. et al. Endoscopic enucleation versus open prostatectomy for treating large benign prostatic hyperplasia: a meta-analysis of randomized controlled trials. *PLoS One* 2015;10(3):e0121265. DOI: 10.1371/journal.pone.0121265.
28. Lin Y., Wu X., Xu A. et al. Transurethral enucleation of the prostate versus transvesical open prostatectomy for large benign prostatic hyperplasia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *World J Urol*. 2016 Sep;34(9):1207-19. doi: 10.1007/s00345-015-1735-9.
29. Morozov A, Taratkin M, Kozlov V, et al. Retrospective Assessment of Endoscopic Enucleation of Prostate Complications: A Single-Center Experience of More Than 1400 Patients. *J Endourol*. 2020;34(2):192-197. doi:10.1089/end.2019.0630
30. Shavkatovna, S. S. ., & Rakhimov, N. M. . (2021). Morphological Verification Of Malignant Neoplasm Of The Urinary System With Multiple Bone Metastases. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 3(06), 145–149. <https://doi.org/10.37547/TAJMSPR/Volume03Issue06-23>
31. Chung ASJ, Woo HH. Update on minimally invasive surgery and benign prostatic hyperplasia. *Asian J Urol*. 2018 Jan;5(1):22-27. doi: 10.1016/j.ajur.2017.06.001.
32. Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications: a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. *Ann Surg*. 2004 Aug;240(2):205-13.
33. Giyasov Sh.I. Complications of endoscopic surgery of nephrolithiasis: causes, classification, tactics, prognosis. Abstract. doct. dissertation. Tashkent, 2015.
34. Гафаров Р.Р. Оптимизация тактики хирургического лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Дисс. на соискание ученой степени доктора философии (PhD). Ташкент, 2022.
35. Гиясов Ш.И., Гафаров Р.Р., Шодмонова З.Р., Мухтаров Ш.Т., Акилов Ф.А. Роль систематизации послеоперационных осложнений в оценке эффективности и безопасности хирургических методов лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы // *Урология*. – 2022. - №3. – С.83-91.
36. Sh. I. Giyasov, R. R. Gafarov, Sh. T. Mukhtarov Assessment of the Effectiveness and Safety of Different Surgical Methods for the Treatment of Benign Prostate Hyperplasia by Adaptation of the Clavien-Dindo Classification *American Journal of Medicine and Medical Sciences* 2022; 12(2): 96-103.
37. Гиясов Ш.И., Гафаров Р.Р. Систематизация послеоперационных осложнений гольмиевой лазерной энуклеации простаты – стандартизированный подход // *Журнал репродуктивного здоровья и уро-нефрологических исследований*. – 2022. – Т.3. – №2. – С.20-24. doi:10.5281/zenodo.6677273.
38. Gafarov R.R., Giyasov Sh.I. Unified criteria of postoperative complications in assessing the efficiency and safety of surgical methods for the treatment of benign prostate hyperplasia // *Uzbek medical journal*. – 2022. – Vol.3. - №4. – P.24-33.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000